

TOSHKENT DAVLAT IQTISODIYOT UNIVERSITETI
“O‘ZBEKISTON IQTISODIYOTINI RIVOJLANTIRISHNING
ILMIY ASOSLARI VA MUAMMOLARI” ILMIY-TADQIQOT MARKAZI

MILLIY IQTISODIYOTNI
ISLOH QILISH VA BARQAROR
RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI

mavzusidagi
respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi

MATERIALLAR TO'PLAMI
2023-yil 31-may

TOSHKENT DAVLAT IQTISODIYOT UNIVERSITETI

**“O‘ZBEKISTON IQTISODIYOTINI RIVOJLANTIRISHNING ILMIY
ASOSLARI VA MUAMMOLARI” ILMIY-TADQIQOT MARKAZI**

**MILLIY IQTISODIYOTNI ISLOH QILISH VA
BARQAROR RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI**

**mavzusidagi
respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi**

**MATERIALLAR TO‘PLAMI
2023-yil 31-may**

Tohkent - 2023-yil

"Milliy iqtisodiyotni isloh qilish va barqaror rivojlantirish istiqbollari" respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari to'plami. -T.: TDIU 2023. -429 b.

Ushbu to'plam "Milliy iqtisodiyotni isloh qilish va barqaror rivojlantirish istiqbollari" mavzusida bo'lib, unda Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi doirasida milliy iqtisodiyotning barqaror rivojlanishini ta'minlashning ilmiy asoslari, iqtisodiy tizimning moliyaviy infratuzilmasini rivojlantirish, inson kapitalini takomillashtirish va aholi turmush darajasini oshirish va mintaqaviy rivojlanishning davlat iqtisodiy siyosati kabi mavzularga oid tadqiqot ishlari va ilmiy qarashlari aks ettirilgan materiallarning bayoni keltirilgan.

To'plamga oliy o'quv yurtlarida iqtisodiy muammolar bo'yicha ilmiy izlanishlar olib borayotgan professor-o'qituvchilar, doktorantlar, tadqiqotchilar, vazirlik, qo'mita va turli mulkchilik shaklidagi korxonalar va tashkilotlarning yetakchi mutaxassislari, magistr va talabalarning ilmiy izlanishlari natijalari kiritilgan.

To'plamda keltirilgan materiallarning mazmuni, undagi statistik ma'lumotlar va keltirilgan me'yoriy-huquqiy hujjatlarning haqqoniyligi, tanqidiy fikr-mulohazalar va takliflarga muallifning o'zlari mas'uldirlar.

Mas'ul muharrir: i.f.d., prof. M.B. Kalonov

Tahrir hay'ati:

i.f.d., prof. A.S. Usmanov

i.f.d., prof. A.M. Qodirov

i.f.d. dots. F.I. Isayev

Taqrizchilar:

PhD O'.N. Abdulazizova

PhD Sh.R. Xamdorov

PhD S.Z. Abrorov

Tashkiliy guruh a'zolari:

S.R. Xolbayeva

S.B. Maxmudov

M.M. Islomova

© "O'zbekiston iqtisodiyotini rivojlantirishning ilmiy asoslari va muammolari" ITM, 2023-yil

KIRISH

O'zbekistonda iqtisodiy islohotlarni yanada chuqurlashtirish, mamlakat iqtisodiyotini jahon iqtisodiyotiga integratsiyalash, ichki va tashqi bozorlarda raqobatni mustahkamlash korxonalarining barqaror rivojlanishini boshqarishning samarali mexanizmlarini shakllantirish va har tomonlama rivojlantirishni talab qiladi.

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti huzuridagi "O'zbekiston iqtisodiyotini rivojlantirishning ilmiy asoslari va muammolari" ilmiy-tadqiqot markazida "Milliy iqtisodiyotni isloh qilish va barqaror rivojlantirish istiqbollari" mavzusida respublika ilmiy-amaliy konferensiya O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi "2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-sonli Farmoni ijrosini ta'minlashga xizmat qiladi. Bunda milliy iqtisodiyotni jadal rivojlantirish va yuqori o'sish sur'atlarini ta'minlash doirasida bir qancha maqsadlar qo'yilgan bo'lib uni amalga oshirish milliy iqtisodiyotning barqaror rivojlanishini ta'minlash, iqtisodiy tizimning moliyaviy infratuzilmasini rivojlantirish, inson kapitalini takomillashtirish va aholi turmush darajasini oshirish va mintaqaviy rivojlanishning davlat iqtisodiy siyosati bilan bog'liqdir. Hozirda jahon iqtisodiyotida yuz berayotgan global jarayonlarning milliy iqtisodiyotimizga salbiy ta'sirini kamaytirish maqsadida professor-o'qituvchilar, mutaxassislar, ilmiy xodimlar, izlanuvchilar o'z ilmiy-amaliy takliflari bilan ishtirok etishdi.

Mazkur konferensiyada chop etilayotgan maqolalar ma'lum bir ma'noda milliy iqtisodiyotni isloh qilish va barqaror rivojlantirishni ta'minlashda duch keladigan muammolarni yechishga qaratilgan nazariy xulosa va amaliy takliflarni o'zida mo'jassam etgan. Zero, konferensiyada ishtirok etuvchilar orasida milliy iqtisodiyotimizning turli segmentlarida o'z faoliyatini olib borayotgan yetuk mutaxassislarni ko'rish mumkin. O'ylaymizki, mutaxassislarimiz iqtisodiyotimizda yuz berayotgan hozirgi mavjud holatni, yutuqlar va kamchiliklarini hamda muammolarga berilgan o'z yechimlarini ushbu to'plamda chop etilayotgan maqolalarida atroflicha keltirib o'tishganligini alohida e'tirof etishimiz lozim.

Mazkur konferensiyani tashkil etish va o'tkazishga o'z hissasini qo'shgan barchaga o'z tashakkurimizni izhor etamiz. Umid qilamizki, bu kabi konferensiyalar "O'zbekiston iqtisodiyotini rivojlantirishning ilmiy asoslari va muammolari" ilmiy-tadqiqot markazida har yili an'anaviy tarzda tashkil etib boriladi.

*"O'zbekiston iqtisodiyotini rivojlantirishning ilmiy asoslari
va muammolari" ilmiy-tadqiqot markazi direktori,
i.f.d., prof. Kalonov Muhiddin Baxriddinovich*

1-SHO'BA
MILLIY IQTISODIYOTNING BARQAROR RIVOJLANISHINI
TA'MINLASHNING ILMIY ASOSLARI

Усманов А.С.	Теоретический аспект устойчивого экономического развития.....	10
Xamdamov Sh.	O'zbekistonda barqaror rivojlanish maqsadlarini ta'minlash muammolari.....	13
Дусмуратов Р.Д.	Иқтисодий тадқиқотларнинг методологик асосларини такомиллаштириш.....	15
Ашуруп З.А.	Самарали корпоратив бошқарувнинг мамлакат барқарор ижтимоий-иқтисодий ривожланишига таъсири.....	19
Nasirxodjaeva D.S., Raximova M.D.	Toshkent shahri barqaror rivojlanishida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan ekologik muammolar tahlili.....	21
Abdullaeva D.R.	Promoting safe energy in Uzbekistan to achieve SDG7.....	24
Izzatulloev B.U.	Green economy: energy efficiency increasing factors.....	27
Kholbaev N.	Challenges of inclusive economic growth in Uzbekistan.....	29
Kholikov Kh.V.	The importance of participating in international capital market by developing countries.....	31
Abdurakhimova Z., Dadaboeva M.	AID information management system as a method ensuring aid effectiveness.....	33
Алиев Ф.	Иқтисодиётни модернизациялашда тўғридан-тўғри хорижий инвестицияларни кичик саноат корхоналарига жалб қилишни такомиллаштириш.....	35
Алиев П.К.	Саноати корхоналари барқарор ривожланишини таъминлашнинг назарий асослари.....	38
Амиров Т.М.	Мамлакатимизнинг макроиқтисодий барқарорлигини таъминлаш йўллари.....	40
Artikov K.A.	Budget tashkilotlarida moliyaviy hisobotlar nazoratining xususiyatlari.....	42
Achilova N.B.	National brand and image of Uzbekistan: snapshot of issues and solutions.....	45
Бауетдинов М.Ж.	Корхоналарни бошқариш самарадорлигини оширишда инновацион ёндашувлар таҳлили.....	48
Bahodirov Sh., Jaxonova O.	Milliy iqtisodiyotni barqaror rivojlanishini ta'minlashda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning tutgan o'rni.....	51
Бекмуратова С.М.	Мамлакат иқтисодиётининг инвестицион жозибadorлигини оширишда кўчмас мулк девелопментининг аҳамияти.....	55
Boyjigitov S.K.	Mamlakatimizda don va don mahsulotlari bozorining bugungi holati va istiqboli.....	57
Валижонов А.Р.	Давлат иштирокидаги корхоналарни трансформация қилиш тушунчаси ва моҳияти.....	60
Жанызакова Ш.М.	Применение Big Date в анализе состояния экономической безопасности промышленной сферы Республики Узбекистан.....	62
Ziyayeva Sh.Sh.	Xorijiy investitsiyalarning milliy iqtisodiyotini rivojlantirishda tutgan o'rni va ahamiyati.....	65
Dadabayev U.A.	O'zbekiston sug'urta bozori rivojlanishining zamonaviy konyukturasi va unda takofulning o'rni.....	68
Караев М.Ю.	Иқтисодиётни ривожлантиришда баҳолаш фаолиятининг ўрни.....	70
Каюмов Р.И.	Формирование инвестиционной политики Узбекистана для обеспечения экономической безопасности страны.....	72
Курпаяниди К.И.	Институциональная среда предпринимательского сектора экономики.....	75
Qodirov S.I.	O'zbekistonda qurilish materiallari sanoati korxonalarini rivojlanishining asosiy tendentsiyalari tahlili.....	78
Мирзамахмудов М.М.	Давлат ташқи қарзини камайтиришга қаратилган давлат сиёсатини молиялаштириш манбалари орасида давлат қарзининг аҳамияти.....	81
Nasirxodjaeva D.S., Nurboyev J.M.	Yevro Osiyo Iqtisodiy Ittifoqi: xususiyatlari va rivojlanish istiqbollari.....	84

Adabiyotlar ro'yxati:

1. *O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 29 apreldagi "Respublika iqtisodiyotiga to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investisiyalarni jalb qilish mexanizmlarini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" PQ-4300 sonli qarori.*
2. *O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 29 apreldagi "Respublika iqtisodiyotiga to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investisiyalarni jalb qilish mexanizmlarini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" PQ-4300 sonli qarori.*
3. *"O'zbekiston Respublikasining 2021-2023 yillarga mo'ljallangan Investisiya dasturini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida" PK-4937-son.*
4. *"Innovatsiya: iqtisod va fan" iqtisodiy ilmiy-amaliy oylik nashr., T.: 2020yil.*

O'zbekiston sug'urta bozori rivojlanishining zamonaviy konyukturasi va unda takofulning o'rni

*Dadabayev Umidjon Abdusamat o'g'li,
TDIU, katta o'qituvchi*

So'nggi yillarda sug'urta sohasida amalga oshirilgan turli islohotlar tufayli bir qator ijobiy natijalar qo'lga kiritilgan. Jumladan sektorning normativ asoslari mustahkamlanib, "Sug'urta faoliyati to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi qonuniga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritildi, raqobatbardosh sug'urta bozorini rivojlantirish va o'zgartirishga qaratilgan bir qator me'yoriy-huquqiy hujjatlar qabul qilindi.

Huquqiy asosning mustahkamlanishi natijasida sohani yanada rivojlantirish, shuningdek, iste'molchilarning huquqiy va qonuniy manfaatlarini himoya qilish uchun qulay shart-sharoitlar yaratildi.

2017-yilda O'zbekistonda 27 ta sug'urta kompaniyasi faoliyat olib borgan bo'lsa, 2022-yilda ularning soni 51,8 foizga oshib, 41 taga yetdi, shuningdek, 30 dan ortiq tegishli xizmatlarni ko'rsatuvchi tadbirkorlik subyektlari faoliyat yurityapti. 2022-yilda sug'urta kompaniyalari ustav kapitali 2017-yildagiga nisbatan 5,8 baravar o'sib, 1,88 trillion so'mni tashkil qildi.

Sug'urta polislarini soni 1,4 baravar o'sib, 8,4 milliontaga yetdi va shartnomalar asosan foydalanuvchi uchun qulay elektron shaklga o'tkazildi.

2022-yilda mijozlar uchun sug'urta to'lovlarining umumiy miqdori 2,6 trillion so'mni tashkil qildi va bu 2017-yildagiga nisbatan 9,6 baravar ko'p degani.

Hududlardagi tarkibiy tuzilmalar soni 2017-yildagiga nisbatan 1,5 baravar oshdi va deyarli 2 mingtaga yetdi. Barcha hududlarda 15,4 ming nafar xodim va sug'urta agenti uchun barqaror ish o'rni yaratildi.

Shuningdek, O‘zbekistondagi sug‘urta kompaniyalari turli yo‘nalishlarda 110 dan ortiq turdagi sug‘urta mahsulotlarini taklif etyapti. Zamonaviy axborot texnologiyalarini keng joriy etish, sug‘urta bozorini raqamlashtirish, iste‘molchilar ishonchini, shuningdek, sug‘urta madaniyati darajasini oshirish, milliy sug‘urta bozorini xalqaro standartlarga izchil muvofiqlashtirish sohada samaradorlikning oshishiga olib keladi.

Shu bilan birga, hududlarda yangi ish o‘rinlari tashkil etilishi, bozorda raqobat darajasi va biznes yuritish ishonchligining oshishi hisobiga nafaqat sug‘urta xizmatlari sohasi, balki turdosh tarmoqlar ham yanada rivojlanadi, turli sohalarga investitsiya kiritish imkoniyatlari kengayadi.

1-jadval.

O‘zbekiston sug‘urta bozoridagi raqobat muhitini hisoblashning yangi metodi

Yillar	Herfendal-Hirsh indeksi	Norma	Normadan chetlanish
2020	1106	333	×3.32
2021	661	294	×2.24
2022	933	294	×3.17

Yurtimizda sug‘urta bozorini takomillashtirish, sifatli xizmatlar ko‘lamini oshirish, sug‘urta kompaniyatlarining moliyaviy faoliyatini qo‘llab-quvvatlash, bundan tashqari, mijozlarning huquqlarini himoya qilish yuzasidan bir qator islohotlar amalga oshirilmoqda. Aytish joizki, hozirda iqtisodiyotni barqaror rivojlantirishga, aholi turmush tarzi sifati va darajasini oshirishga yo‘naltirilgan moliyaviy xizmatlarni faol rivojlantirish respublikada sug‘urta bozorining rolini kuchaytirishni va sug‘urta vositalarini keng qo‘llashni taqozo etmoqda. Shu maqsadda Prezidentning “O‘zbekiston Respublikasining sug‘urta bozorini isloh qilish va uning jadal rivojlanishini ta‘minlash chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-4412 sonli qarori qabul qilinishi bejiz emas.

Yurtimizda sug‘urta bozorini takomillashtirish, sifatli xizmatlar ko‘lamini oshirish, sug‘urta kompaniyatlarining moliyaviy faoliyatini qo‘llab-quvvatlash, bundan tashqari, mijozlarning huquqlarini himoya qilish yuzasidan bir qator islohotlar amalga oshirilmoqda. Aytish joizki, hozirda iqtisodiyotni barqaror rivojlantirishga, aholi turmush tarzi sifati va darajasini oshirishga yo‘naltirilgan moliyaviy xizmatlarni faol rivojlantirish respublikada sug‘urta bozorining rolini kuchaytirishni va sug‘urta vositalarini keng qo‘llashni taqozo etmoqda. Shu maqsadda Prezidentning “O‘zbekiston Respublikasining sug‘urta bozorini isloh qilish va uning jadal rivojlanishini ta‘minlash chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-4412 sonli qarori qabul qilinishi bejiz emas.

Taklif o‘rnida shuni aytish mumkinki, takoful tashkilotlari favqulotda zararlarning oldini olish maqsadida likvilikni saqlab turishga e‘tibor berishlari zarur. Buning uchun esa, joriy majburiyatlarning dinamikasini nazorat qilishlari, sug‘urta zaxirasini o‘z hisobraqamlarida yoki talab etilganga qadar omonatlarda saqlashlari mumkin bo‘ladi, ammo islom moliyasi tamoyillari asosida ish yuritadigan takoful tashkilotlari bank omonatlariga murojaat qilishmaydi, shu bois ularning mablag‘lari qisqa muddatli likvid investitsiyalar ko‘rinishida bo‘lishi maqsadga muvofiq.

Ushbu tadqiqotimiz davomida O'zbekistonda faoliyat yuritayotgan sug'urta kompaniyalarining moliyaviy hisobotlaridan foydalangan holda, dastavval, sug'urta zaxiralari, foyda rentabelligi va tashkilotlarning SEOni yo'lga qo'yganligining kapital qaytimi ko'effitsiyentiga ta'sirini o'rgandik. Natijada esa indikator o'zgaruvchidan boshqa omillarning ta'siri ijobiy bo'lib chiqdi. Sug'urta tashkilotlari regulyatorning talablari doirasida o'z balanslarida sug'urta zaxiralarini saqlashlari talab etiladi. Sababi, sug'urta zaxiralari tashkilotning to'lovga layoqatliliigi va moliyaviy barqarorligiga ta'sir ko'rsatishi ushbu tadqiqotimizda ham o'z isbotini topdi. Shuningdek, davriy xarajatlarni, sug'urta xizmatlari tannarxini kamaytirish borasida tashkilotlar jiddiy ish olib borishlari kerak, chunki foyda rentabelligi ortishi ko'p jihatdan shunga bog'liq.

Фойдаланган адабиётлар рўйхати:

1. *Synthesis report of the ipcc sixth assessment report (ar6) AR6 Synthesis Report: global Takaful 2023. report.ipcc.ch*
2. Доклад о целях в области устойчивого развития, ООН, 2022 год. unstats.un.org с. 8-14.
3. Глобальные энергетические тенденции.
<https://russia.enerdata.net/publications/reports-presentations/world-energy-trends.html>
4. Вахабов А.В., Хожикабаев Ш.Х. Необходимость и приоритетные направления перехода к «зеленой экономике» в Узбекистане.
<file:///C:/Users/Acer/Downloads/neobhodimost-i-prioritetnye-napravleniya-perehoda-k-zelenoy-ekonomike-v-uzbekistane.pdf>
5. “2030 йилгача бўлган даврда барқарор ривожланиши соҳасидаги Миллий мақсад ва вазифаларни амалга ошириши чора-тадбирлари тўғрисида” Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 20 октябрдаги 841-сон қарори <http://lex.uz/docs/4013356>
6. The World Bank, “A Call for Climate Action in Central Asia: Gearing up for the Second Central Asia. <https://www.worldbank.org/en/news/opinion/2014/05/08/a-call-for-climate-action-in-central-asia-gearing-up-for-the-second-climate-knowledge-forum>
7. Financing Climate Actions in Central Asia. A Survey of International and Local Investments. The World Bank, 2020. <https://zoinet.org/wp-content/uploads/2020/10/CA-climate-finance-en.pdf>

ИҚТИСОДИЁТНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА БАҲОЛАШ ФАОЛИЯТИНИНГ ЎРНИ

Кареев Мансур Юлдашевич -
Хусусийлаштириши ва давлат активларини
бошқариши муаммоларини тадқиқ этиши
маркази катта илмий ходими

Ўзбекистонда бозор ислохотларининг ривожланиши кўчмас ва кўчар мулкнинг ва уларга nisbatan ҳуқуқлар қийматини баҳолаш бўйича янги фаолият турининг шаклланишига олиб келди. Баҳолаш фаолияти иқтисодий ислох қилиш ва ҳуқуқий давлат қуришнинг ажралмас қисмига айланди. Кўчмас мулк қийматини баҳолашнинг мақсад ва вазифалари, усулларини мулк турларини баҳолашнинг ўзига хос хусусиятларини батафсил ўрганиш баҳолаш фаолиятини нафақат бозор инфратузилмасининг амалий тармоғи сифатида, балки амалий иқтисод фанининг илмий-услубий йўналиши сифатида тушуниш имконини беради.